

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ

Жураев Нодиржон Баходирович

Каримова Феруза Джавдатовна

Бухарский медицинский институт

Аннотация. Интеграция иммунологических маркеров лечебно-диагностического алгоритма в систему лечебной тактики повышает точность прогнозирования, ускоряет выбор терапевтического направления и способствует снижению риска неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: акушерство, сепсис, полиорганная недостаточность, иммунокоррекция.

AKUSHERLIK SEPSISDA POLIORGAN YETISHMOVCHILIGINI IMMUNOPROFILAKTIKASI VA IMMUNOKORREKSIYASI

Nodirjon Baxodirovich Juraev

Feruza Dzhavdatovna Karimova

Buxoro tibbiyot institute

Аннотация. Davolash va diagnostika algoritmining immunologik markerlarini davolash strategiyasi tizimiga integratsiya qilish prognoz aniqligini oshiradi, terapevtik variantlarni tanlashni tezlashtiradi va nojo'ya oqibatlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Калит so'zlar: akusherlik, sepsis, ko'p organli yetishmovchilik, immunokorreksiya.

IMMUNOPROPHYLAXIS AND IMMUNOCORRECTION OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN OBSTETRIC SEPSIS

Zhuraev Nodirjon Bakhodirovich

Karimova Feruza Dzhavdatovna

Bukhara Medical Institute

Abstract. Integration of immunological markers of the treatment and diagnostic algorithm into the treatment strategy system improves prognosis accuracy, accelerates the selection of therapeutic options, and helps reduce the risk of adverse outcomes.

Keywords: obstetrics, sepsis, multiple organ failure, immunocorrection.

Актуальность. Проблема акушерского сепсиса (АС) как одной из ведущих причин материнской смертности обсуждается в литературе на протяжении десятилетий. Исследования показывают, что септические состояния стабильно входят в тройку основных причин летальности беременных и родильниц, что подчеркивает важность системного изучения этой патологии (1,2,5).

АС имеет особенности, обусловленные физиологическим изменением иммунного статуса при беременности.

Молекулярные механизмы развития ПОН при сепсисе активно изучались в общеклинической популяции. R.S. Hotchkiss и соавт. (2023) подробно описали процессы апоптоза иммунных клеток, нарушения фагоцитоза и представления антигена. Однако специфические особенности этих процессов при АС до сих пор недостаточно исследованы(3,4,6).

Иммунопаралич при сепсисе рассматривается как ключевой механизм ухудшения прогноза. В обзоре J.S. Boomer и соавт. (2021) подчеркивается, что снижение экспрессии HLA-DR на моноцитах является маркером тяжелого

септического процесса. Однако нет достаточных данных о динамике HLA-DR-экспрессии у пациенток с АС, что ограничивает возможности раннего прогнозирования, и соответственно - профилактики.

Исследования применения иммунотерапии у беременных и родильниц крайне ограничены, что создает пробелы в разработке эффективных и безопасных протоколов лечения АС (7,8,9,10).

Несмотря на достижения в изучении патогенеза сепсиса в общей популяции, особенности молекулярно-клеточных механизмов иммунных нарушений при АС, их влияние на развитие ПОН, а также возможности иммунопрофилактики и иммунокоррекции остаются недостаточно изученными, что обосновывает необходимость проведения целенаправленных исследований, направленных на выяснение иммунопатогенеза ПОН у пациенток с АС и разработку эффективных стратегий диагностики и лечения.

Цель исследования: разработка лечебно-диагностического алгоритма иммунопрофилактики и иммуно коррекции полиорганной недостаточности при акушерском сепсисе.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе профильных родильных центров и ОРИТ, куда госпитализировались пациентки с установленным диагнозом АС за период с 2021 по 2025 годы. Набор клинического материала осуществлялся в 5 областных (Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Хорезмской) и в 1 республиканской центре (Республике Каракалпакстан). Такое географическое распределение клинического материала позволило сформировать выборку, которая отражала реальную клиническую практику в разных регионах нашей страны и создало условия для организации репрезентативного исследования. Всего в исследовании было включено 250 женщин в послеродовом периоде, распределенных на 3 группы в соответствии с поставленными задачами: референсная группа (50 пациенток), состояла из практически здоровых женщин

после неосложненных родов, которые проходили плановое наблюдение в послеродовом отделении и не имели признаков инфекционно-воспалительных осложнений. Данная группа пациенток была использована нами для определения условно физиологически нормальных показателей иммунного статуса в послеродовом периоде и служила контрольным фоном для интерпретации иммунологических изменений у больных с АС; контрольная группа (100 пациенток), включавшая в себя больных с АС, у которых применялись стандартные методы лечения в соответствии с действующими клиническими протоколами, утвержденные министерством здравоохранения Республики Узбекистан, без применения разработанных нами лечебно-диагностического алгоритма прогнозирования и профилактики ПОН;

Результаты и их обсуждение. Проведенный нами анализ иммунного ответа организма у женщин с АС показал, что уже в ранние сроки заболевания формируется комплекс устойчивых нарушений врожденного звена. Наиболее показательным оказалось сочетание количественного роста CD14⁺-моноцитов с одновременным снижением экспрессии HLA-DR, что свидетельствовало о парадоксальном профиле воспаления, то есть клетки активируются, но утрачивают антигенпрезентирующую функцию. Дополнительным маркером гиперчувствительности, по нашему мнению, служила гиперэкспрессия TLR4, которая усиливала транскрипцию провоспалительных медиаторов и поддерживала дисбаланс воспалительной реакции. Описанные нами выше сдвиги становились исходной точкой каскада, ведущего к ПОН при АС.

Не менее значимые изменения были зафиксированы нами и в адаптивном звене. Снижение количества CD4⁺-лимфоцитов и падение индекса CD4⁺/CD8⁺, как мы считаем, означали утрату координации между основными субпопуляциями Т-клеток. При этом процент CD8⁺ оставался относительно стабильным, что приводило к смещению баланса в сторону цитотоксического профиля.

На фоне дефицита Т-хелперов компенсаторно возрастала активность НК-клеток, которые, лишившись регулирующего контроля, превращались в дополнительный источник тканевой деструкции. В целом, дисрегуляция адаптивного звена лишь усугубляла картину врожденного парадокса.

Отдельное место в наших исследованиях и в полученных результатах занимал цитокиновый профиль. Так, высокие концентрации IL-6 в сочетании с недостаточным ростом IL-10 формировали стойкий сдвиг в сторону провоспалительной активации. Обозначение как индекс IL-6/IL-10 надежно отражал дисбаланс между деструктивными и компенсаторными механизмами и прямо коррелировал с тяжестью состояния. Дополнял картину интегральный маркер системного воспаления (NLR), который оставался повышенным даже на фоне частичной клинической стабилизации. Все это в совокупности создавали функциональный фон, благоприятствующий развитию ПОН при АС.

По нашему мнению, важно также подчеркнуть, что клинико-лабораторные параметры (ПКТ, лактат, D-димер, креатинин и другие) в большей степени фиксировали уже свершившийся факт ПОН. В отличие от них, иммунологические показатели позволяли прогнозировать развитие осложнений еще на доклиническом этапе. Однако сами по себе они обладают относительной неспецифичностью. Именно поэтому интеграция иммунологических детерминант с клинико-лабораторными маркерами, подтвержденная ROC-анализом в предыдущей главе, обеспечила наиболее высокую точность прогнозирования риска ПОН при АС.

Совокупность этих данных позволила выделить ключевые патогенетические точки, на которые должно быть направлено терапевтическое воздействие. Активация моноцитарного звена при функциональной несостоятельности HLA-DR, дисбаланс Т-клеточной регуляции, компенсаторная гиперреактивность НК-клеток, цитокиновое смещение в сторону IL-6 и рост NLR стали теми узловыми механизмами, которые не только

определяют вероятность полиорганной декомпенсации, но и могут рассматриваться как прямые мишени для иммунопрофилактики и иммунокоррекции в составе комплексного лечения АС.

Клинический анализ полученных данных ясно продемонстрировал, что врожденное звено иммунитета становится первой и самой уязвимой мишенью. В идентичной ситуации можно считать оправданным вмешательство с помощью GM-CSF. Как известно, препарат восстанавливает экспрессию HLA-DR на моноцитах, стимулирует фагоцитоз и повышает функциональную активность антиген представляющих клеток. В нашем исследовании применялся GM-CSF (Нейпоген) в дозе 250 мкг/м² подкожно 1 раз в сутки курсом 5 дней. Его эффект при АС выражался не только в росте HLA-DR, но и в снижении тяжести клинического течения заболевания. Подобное действие GM-CSF при сепсисе было продемонстрировано в ряде международных работ. Ключевое значение в профилактике ПОН имеет поддержка адаптивного звена, особенно CD4⁺-Т-лимфоцитов. Их резкое падение ведет к утрате регуляторного контроля над воспалением и смещению баланса в сторону цитотоксической агрессии. Для восстановления этого звена нами применялся рекомбинантный IL-7 (10 мкг/кг п/к ежедневно в течение 7 дней). Препарат стимулирует пролиферацию и дифференцировку CD4⁺-клеток, повышает экспрессию молекул выживания (Bcl-2), тем самым уменьшая апоптоз Т-лимфоцитов. В клинических условиях IL-7 показал способность увеличивать Т-клеточную массу и улучшать иммунный контроль при сепсисе.

На фоне дефицита Т-хелперов компенсаторно активируются НК-клетки. Их рост при АС сопровождается усилением цитотоксической агрессии против собственных тканей, особенно при отсутствии регуляторных сигналов. Контроль этой гиперактивации осуществляется косвенно посредством восстановления Т-хелперного звена и цитокинового баланса. Введение IL-7 и

снижение гиперпродукции IL-6 естественным образом уменьшает патологическую стимуляцию NK-компонента.

Особую группу методов составляет цитокиновая регуляция. IL-6 рассматривался нами как ведущий координатор септического воспаления, а его чрезмерная продукция тесно связана с развитием ПОН. В этой связи оправдано применение анти-IL-6 терапии. В нашем исследовании мы использовали тоцилизумаб (8 мг/кг внутривенно однократно), который связывает рецепторы IL-6 и блокирует передачу провоспалительного сигнала. Для коррекции гуморального звена применялись внутривенные иммуноглобулины, в частности IVIG (0,4 г/кг/сут в течение 3 дней) назначался при выраженном иммунодефиците, что позволяло компенсировать недостаток антител, улучшить опсонизацию и снизить риск вторичных инфекций. При более глубоком истощении мукозального иммунитета (снижение sIgA) использовался пентаглобин (5 мл/кг/сут в течение 3 суток), обогащенный IgM и IgA. Как известно, такой препарат обладает выраженным нейтрализующим эффектом в отношении бактериальных токсинов и усиливает противомикробный ответ.

Важно отметить, что иммунопрофилактика и иммунокоррекция не противопоставляются друг другу. Если иммунокоррекция применяется уже при наличии клинических и иммунологических признаков декомпенсации, то иммунопрофилактика возможна «на шаг раньше», то есть при обнаружении начальных отклонений АС без ПОН. В таких случаях использовались укороченные схемы GM-CSF (125 мкг/м²), раннее введение иммуноглобулинов и динамический контроль IL-6/IL-10, что в свою очередь позволило нам вмешаться в критический момент, когда клиническая картина еще была обратима.

Все перечисленные подходы были встроены в комплекс стандартной терапии сепсиса, в частности АБТ, санация очага инфекции, инфузионная и антикоагулянтная поддержка оставались обязательным фоном проводимого

лечения в условиях ОРИТ. Методы иммунологического вмешательства рассматривались нами как целенаправленное дополнение, обеспечивающее предупреждение или коррекцию ПОН на основе верифицированных патогенетических механизмов.

По итогам проведенного исследования нами разработан новый способ иммунопрофилактики и иммунокоррекции ПОН при АС, зарегистрированный под одноименным названием в агентстве интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Узбекистан (№ IAP 8323 02.09.2025 года).

Разработка лечебно-диагностического алгоритма базировалась на сочетании прогностической модели риска, представленной шкалой «PREVAS», и патогенетически обоснованных методов иммунной терапии. В отличие от традиционных подходов, ориентированных на клинические проявления и шкалу SOFA, новый алгоритм позволяет стратифицировать пациенток еще до развития развернутой ПОН и увязать тактику ведения с конкретными иммунологическими нарушениями. Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм выполняет соответственно тройную функцию в виде прогнозирования и лечения и профилактики.

Структура разработанного нами лечебно-диагностического алгоритма построена по принципу «ступенчатого контроля». На каждом этапе фиксируется уровень риска по шкале «PREVAS» и сопоставляются иммунологические и клинико-лабораторные показатели. В зависимости от категории риска назначали комплекс мероприятий в виде профилактических подходов, направленных на предупреждение прогрессирования иммунных нарушений, либо коррекционных, которые применяли уже при наличии признаков ПОН. После проведения выбранного блока терапии обязательным условием является повторная оценка параметров, что обеспечивает возможность динамического изменения тактики и перехода на следующий уровень вмешательства.

В ситуации, когда показатели пациентки находятся в пределах физиологической нормы и сумма баллов по шкале «PREVAS» не превышает 3 баллов, речь идет об отсутствии риска развития ПОН. Для таких женщин достаточным было применение стандартного комплекса терапии, включающего АБТ, направленную на идентифицированного или предполагаемого возбудителя, санацию очага инфекции, инфузионную и антикоагулянтную поддержку. На данном этапе проведение иммунопрофилактических мероприятий не требовалось, однако обязательным условием было проведение динамического контроля. Так, через 72 часа проводили повторную оценку клинико-лабораторных и иммунологических показателей.

При сохранении нормальных значений пациентка продолжала оставаться в категории «нет риска». При появлении первых отклонений она переводилась в группу «низкий риск». Такой подход исключал избыточное вмешательство, сохраняя принцип рационального и безопасного ведения.

Группа пациенток с «низким риском» формировалась при выявлении умеренных иммунологических нарушений в виде снижения экспрессии HLA-DR до 60-67%, роста NLR до 3-5 единиц, колебания индекса IL-6/IL-10 в пределах 1,5-2 единиц. Как известно, перечисленные показатели еще не сопровождаются выраженной органной дисфункцией, но уже указывают на тенденцию к срыву иммунной регуляции. В данной ситуации стандартной терапии было недостаточно, поэтому к ней добавляли иммунопрофилактический блок. Наиболее эффективным оказалось применение GM-CSF в профилактической дозе 125 мкг/м² подкожно 1 раз в сутки курсом 5 дней, что стимулирует восстановление HLA-DR и предотвращает углубление моноцитарной несостоятельности. Дополнительно внутривенно назначали короткий курс иммуноглобулина (IVIg 0,4 г/кг в сутки в течение 2 дней), компенсирующий начальные признаки истощения гуморального звена и повышающий устойчивость к бактериальной нагрузке. Параллельно

осуществлялся динамический контроль уровня IL-6 и IL-10 для фиксации момента возможного перехода в более высокую категорию риска. Важным элементом этой ступени алгоритма была обязательная переоценка показателей через 72 часа.

К группе пациенток с «высоким риском» развития ПОН на фоне АС относились те, у которых выявлялись выраженные иммунологические нарушения в виде падения экспрессии HLA-DR ниже 60%, снижения CD4⁺-лимфоцитов до 28-33%, уменьшения индекса CD4⁺/CD8⁺ менее 1,3 единиц, рост NLR до 5-7 единиц и повышения индекса IL-6/IL-10 выше 2,5 единиц. Перечисленные изменения показателей прямо указывали на срыв координации врожденного и адаптивного ответа, то есть на тот критический этап, когда прогнозирование ПОН приобретало реальную клиническую значимость. При сохранении стандартной терапии у таких больных риск перехода в декомпенсацию достигал максимальных значений, что обосновывало необходимость интенсивной иммунопрофилактики и, при первых признаках органной дисфункции, ранней иммунокоррекции.

На данном этапе мы применяли полные терапевтические дозы GM-CSF (250 мкг/м² подкожно один раз в сутки курсом 5 дней), что способствовало ускоренному восстановлению HLA-DR и частичному нивелированию феномена «иммунного паралича». Дополнительно назначали стандартный курс иммуноглобулинов (IVIg 0,4 г/кг/сут в течение 3 дней), а при выраженном снижении sIgA также добавляли пентаглобин в дозе 5 мл/кг/сут в течение 3 суток. Такие меры не просто усиливали опсонизацию и нейтрализацию бактериальных токсинов, но и обеспечивали дополнительную защиту при ослабленной адаптивной регуляции.

Особое значение в группе высокого риска приобретала цитокиновая коррекция. У больных с критическим ростом IL-6 применялся тоцилизумаб (8 мг/кг внутривенно однократно), что позволило блокировать один из

центральных медиаторов прогрессирования воспалительного процесса. В случаях, когда преобладал выраженный дефицит CD4⁺, использовался рекомбинантный ИЛ-7 (10 мкг/кг подкожно ежедневно курсом 7 дней). Данный препарат стимулировал пролиферацию Т-хелперов и восстанавливал координирующую функцию адаптивного звена. В совокупности указанные меры формировали целостный блок профилактики декомпенсации, что было невозможно при использовании только стандартных средств.

Обязательным компонентом этой ступени оставался строгий мониторинг параметров через каждые 48 часов. При стабилизации показателей и в постепенном снижении риска пациентка могла быть переведена в категорию «низкий риск» с последующим уменьшением объема иммунных вмешательств. Если же на фоне терапии появлялись признаки нарастающей полиорганной дисфункции (рост SOFA, усугубление иммунных нарушений), больная автоматически переходила в категорию «критический риск», что требовало применения максимально активной схемы иммунокоррекции. Именно у этих пациенток иммунный профиль соответствовал уже развившейся ПОН. Наиболее характерными признаками были падение HLA-DR ниже 45%, снижение CD4⁺-лимфоцитов менее 28% при индексе CD4⁺/CD8⁺ <1,0 единиц, гиперактивация моноцитарного звена с долей CD14⁺ более 22%, стойкий рост NLR (≥ 8 единиц), а также выраженный дисбаланс цитокинов с превышением ИЛ-6/ИЛ-10 свыше 3 единиц. На этом этапе иммунопрофилактика уже была невозможна, так как патологический процесс перешел в фазу декомпенсации. Тактика лечебно-диагностического алгоритма полностью смещается в сторону иммунокоррекции, которая становится обязательным компонентом комплексной интенсивной терапии.

Основным направлением воздействия оставалось восстановление функции моноцитов. GM-CSF применяли в стандартной дозе 250 мкг/м² подкожно ежедневно, что позволяло частично восстановить экспрессию HLA-DR и

снизить уровень иммунного паралича. В комбинации использовали рекомбинантный IL-7 (10 мкг/кг п/к ежедневно в течение 7 дней), способный увеличить количество CD4⁺-лимфоцитов и восстановить индекс CD4⁺/CD8⁺. Рекомендуемая нами данная комбинация обеспечивала синхронное воздействие на врожденное и адаптивное звено, что имело принципиальное значение при глубоком иммунном дисбалансе. При этом, в случае развития критической гиперпродукции IL-6 назначали тоцилизумаб (8 мг/кг в/в однократно), что позволяло нам блокировать основной провоспалительный сигнал и уменьшить выраженность цитокинового шторма. В качестве дополнительного направления применяли иммуноглобулины IVIG (в дозе 0,4 г/кг/сут в течение 3 суток) и/или пентаглобин (5 мл/кг/сут × 3 дня), что позволяло нам не только компенсировать гуморальный дефицит, но и нейтрализовать бактериальные токсины. В случаях тяжелого снижения sIgA именно пентаглобин демонстрировал наибольшую эффективность.

Иммунотерапия на этом этапе всегда сочеталась с комплексом интенсивных мероприятий в виде применения ИВЛ при дыхательной недостаточности, гемодиализ при ОПН, коррекция коагулопатии низкомолекулярным гепарином и свежезамороженной плазмой, вазопрессорная поддержка при СШ. Такой многокомпонентный подход отражал суть критического риска, то есть иммунологические вмешательства являлись обязательной частью схемы, но их эффективность могла проявляться только в условиях параллельного поддержания жизненно важных функций.

Ключевым элементом оставался мониторинг клинико-лабораторных и иммунологических показателей. При развитии положительной динамики тактика постепенно изменялась в виде снижения объема иммунной терапии. Такие пациентки переводились в категорию с «высоким риском» развития ПОН на фоне АС, что свидетельствовало о сохранении иммунотерапии. При отсутствии улучшения и усугублении органной дисфункции схема расширялась

за счет продленных курсов П-7, повторного введения тоцилизумаба или комбинированной иммуноглобулинотерапии. Другими словами, даже на стадии критического риска, разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм тактически оставался ступенчатым, обеспечивая возможность гибкой адаптации к текущему состоянию.

Таким образом, разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм сочетает в себе три ключевых компонента в виде прогностической шкалы «PREVAS», патогенетически обоснованные меры иммунопрофилактики и иммунокоррекции, а также систему динамического контроля, позволяющую своевременно менять тактику ведения пациенток. Его особенностью также является ступенчатая структура, которая начинается со стандартной терапии при отсутствии риска, через ранние профилактические вмешательства при умеренных нарушениях, до активной и иммунокоррекции при развитии ПОН на фоне АС. В каждом случае разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм определяет не только набор лечебных мероприятий, но и порядок их применения с учетом результатов мониторинга, что обеспечивает гибкость и индивидуализацию подхода.

Представленная нами схема лечебно-диагностического алгоритма позволяет увязать клинико-иммунологический профиль пациентки с конкретным решением врача, исключая субъективизм и запоздалые вмешательства. Интеграция иммунологических маркеров лечебно-диагностического алгоритма в систему лечебной тактики повышает точность прогнозирования, ускоряет выбор терапевтического направления и способствует снижению риска неблагоприятных исходов. Так, например, мы интегрировали разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм в модуль искусственного интеллекта, обеспечивающий автоматическое соотнесение показателей шкалы «PREVAS» с категориями риска и выдачу

стандартизированных рекомендаций по проведению иммунопрофилактики или иммунокоррекции.

Выводы:

1. Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм сочетает в себе три ключевых компонента в виде прогностической шкалы «PREVAS», патогенетически обоснованные меры иммунопрофилактики и иммунокоррекции, а также систему динамического контроля, позволяющую своевременно менять тактику ведения пациенток..
2. Лечебно-диагностический алгоритм определяет не только набор лечебных мероприятий, но и порядок их применения с учетом результатов мониторинга, что обеспечивает гибкость и индивидуализацию подхода.

Список литературы

1. Галкина Д.Е., Макаренко Т.А., Ульянова И.О. Септические осложнения после абдоминального родоразрешения (обзор литературы) // Проблемы репродукции. – 2024. – Т. 30, № 6. – С. 108–117.
2. Касимова З.Н., Раджабова М.А., Саидова М.М., и др. Гнойно-воспалительные заболевания в акушерстве // Мать и дитя. – 2020. – № 1. – С. 27–29.
3. Кенжаева З.О., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Зарипова Д.Я. Роль некоторых маркеров инфекционного процесса в ранней диагностике и оценке эффективности антибактериальной терапии при АС // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 15–20.
4. Куликов А.В., Баранов И.И., Кузнецова О.В. Современные подходы в лечении послеродовых гнойно-септических заболеваний // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2023. – Т. 23, № 2. – С. 45–51.
5. Шалина Р.И., Серова О.Ф., Курбангалеева Э.М. Материнский сепсис: современные представления о диагностике и лечении // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 6. – С. 15–20.

6. Andaluz-Ojeda D., Bobillo F., Iglesias V. et al. Early natural killer cell counts in blood predict outcome in severe sepsis // *Critical Care*. – 2021. – Vol. 15, № 5. – P. R243.
7. Aronoff D.M., Marrazzo J.M. Infections caused by *Clostridium perfringens* and *Paenibacillus sordellii* after unsafe abortion // *Lancet Infect. Dis.* – 2023. – Vol. 23. – P. e48–e55.
8. Ashford and St. Peter's NHS Foundation Trust. Maternal Sepsis Clinical Guideline. – 2025. – 27 p.
9. Bonet M., Brizuela V., Abalos E., et al. Implementing maternal sepsis bundles in tertiary hospitals: a prospective evaluation // *Lancet Infect. Dis.* – 2021. – Vol. 21, № 12. – P. 1663–1672.
10. Caldwell B.A., Wu Y., Wang J. et al. Altered DNA methylation underlies monocyte dysregulation and immune exhaustion memory in sepsis // *Cell Rep.* – 2024. – Vol. 43, № 3. – P. 113894.